

TA'LIM MUASSASASIDA TAJRIBA-SINOV ISHLARINI BOSHQARISH

X.A.Norkulova

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12064008>

Annotatsiya: Ta'lim menejmenti yo'nalishidagi tajriba-sinov jarayoni ham pedagogik jarayon hisoblansada, boshqarishga doir tamoyillar asosida, tajriba jarayonini tashkil etishni talab etadi. Magistrlik tadqiqoti sifati tizimli yondashuv asosida takomillashtirish maxsus tadqiqot ob'ekti sifatida tadqiq qilinmaganligi, bu sohada amaliyotga yo'naltirilgan chuqur ilmiy yondashuvlar, yangi bilimlarga bo'lgan ehtiyojlar mazkur maqolada yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim muassasasi, ta'lim menejmenti, tajriba-sinov, tajriba-sinov ishlari, tadqiqot, amaliyot, eksperiment, takomillashtirish, ilmiy yondashuv.

Аннотация: Хотя экспериментальный процесс в области управления образованием считается педагогическим процессом, он требует организации экспериментального процесса, основанного на принципах управления. В данной статье подчеркивается тот факт, что повышение качества магистерских исследований на основе системного подхода не исследуется как специальный объект исследования, глубокие научные подходы, ориентированные на практику, а также потребность в новых знаниях в этой области.

Ключевые слова: Образовательное учреждение, управление образованием, эксперимент-испытание, опытно-испытательные работы, исследование, практика, эксперимент, совершенствование, научный подход.

Abstract: While the experimental process in the field of educational management is considered a pedagogical process, it requires the organization of an experimental process based on the principles of management. This article highlights the fact that the improvement of master's research quality based on a systematic approach is not researched as a special research object, deep scientific approaches oriented to practice, and the need for new knowledge in this field.

Key words: Educational institution, educational management, experiment-test, experiment-test works, research, practice, experiment, improvement, scientific approach.

Jahon miqyosida ta'lim tizimini isloh qilishning muhim omillaridan biri ilmiy tadqiqot faoliyati samaradorligini oshirish, tadqiqotning dolzarb

muammosi, mavzuga doir axborotlarni aniqlanganligi, ijodiy ilhom, ilmiy til, muammoni yechimini bashorat qila olishda tadqiqotchining faolligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ilg'or ta'lim muassasalari tajriba-sinov ishlarini boshqarishda ilg'or yondashuvlar talablariga axborotlashtirish va kommunikatsiya sharoitida intensiv faoliyat yurituvchi, yuqori kompetensiyaga ega bo'lish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ta'lim menejmentida tajriba-sinov ishlarini tashkil etish aniq dastur asosida tashkil etilishi, dastur har tomonlama pedagogika psixologik qonuniyatlar, shart-sharoitni hisobga olishni taqazo etadi.

Dunyoning yirik ilmiy tadqiqot markazlarida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining samarasi tajriba-sinov ishlarini sifatli tashkil etish bilan baholanib, ilmiy tadqiqotning samardorligini ta'minlashi sinovdan o'tgan. Ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish natijasida mazkur tadqiqotchining funkcionalligi va kommunikativ ta'sirini oshirish jarayonlariga asosiy ob'ekt sifatida qaralmoqda. Bunda tadqiqotchilar kreativ fikrlash elementi asosida ish yuritishi, tajriba-sinovni olib borish jarayonida rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish va baholashga e'tibor qaratadilar.

Xorijiy davlat olimlaridan B.Blum, L.Andersen, Dj.Blok, T.Gilbert, R.Taydjer tomonidan Yevropa davlatlari Angliya, Italiya, Vengriya o'qitish texnologiyalari, ilmiy tadqiqot jarayoni, uning maqsadi, ta'lim muassasalari tadqiqotchilarning amaliy faoliyatiga tayyorgarligini ta'minlovchi ilmiy-pedagogik asoslarini ishlab chiqib, tajriba sinov jarayonini o'tkazishning sharoitlarini aniqlagan.

MDH davlatlari olimlaridan MDH olimlari P.Anisimov, G.Bordovskiy, O.Nazarova, M.Potashnik, P.Tretyakov tomonidan ta'lim sifatini takomillashtirish texnologiyalari ishlab chiqilgan, ta'limda sifatiga doir tadqiqot jarayonini boshqarish, tajriba sinov jarayoni ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirish va tadqiqot natijasini kafolatlovchi pedagogik shart-sharoitlari aniqlangan.

Mamlakatimiz olimlaridan N.Muslimov, N. Shermuhammedova, A.Choriev, B.Xodjaev, B. Ziyomuhammedov, N.Chorievlar tomonidan ilmiy tadqiqot jarayonida tajriba-sinovni tashkil etish, o'tkazishning tarbibi, qonuniyatlari o'rganilgan.

Ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan qonunlarning amaliyotga joriy etish masalalari «O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi konsepsiyasida o'z aksini topgan. Mazkur konsepsiya maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini

ta'minlash, ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, bir so'z bilan aytganda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli vazifalarini qamrab olgan bo'lib, jarayonning ustuvorliklari va bosqichlarini belgilab beradi. Konsepsiya tasdiqlangandan so'ng o'tgan bir yildan ortiq vaqt mobaynida maktabgacha ta'lim tizimida yangi Qonun qabul qilindi, yangi loyihalar, islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Bu jarayon maktabgacha ta'lim tizimining boshqaruv faoliyatida ko'rinadi.

Menejment fanining shakllanish davriga kadar, insoniyat paydo bo'lgan davrdan boshlab, insonlar u yoki bu shakl va mazmunda faoliyat kursatganlar. Ular xayotiy ehtiyojlarni qondirish maqsadida mehnat qilishgan va farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanishgan, shu davrlardayoq boshqarishga muxtojlik vujudga kelgan, ularning mehnat faoliyatlari davomida o'zaro munosabatlar shakllanib borgan, mazkur jarayonlarda o'zaro ta'sir, munosabatlar, boshqaruv usullari shakllanib, rivojlanib borgan bo'lib, bu davrlarni boshqarishning amaliyot davri deb aytish mumkin.

“Boshqaruv” atamasi nisbatan kengroq ma'noni anglatadi, unda ma'lum bir shaxs tomonidan biron – bir ob'ektning boshqarilishini, ya'ni nafaqat insonlarni, balki mashina dastgox yoki texnologik qurilmalarni boshqarishni, shuningdek. Mazkur boshqaruvchini xam boshqarishni tushunish mumkin. Demak, ishlab chiqarishni boshqarish ishchilarni boshqarishdan iborat bo'lib, ular o'z navbatida mehnat vositalarini boshqaradilar, shunday ekan, boshqaruv tushunchasi boshqariladigan ob'ekt va boshqaruvchi sub'ekt munosabatlarini bildiradi.

Boshqarish nazariyasi qadim zamonlarga borib taqalib, Yu.Sezar, A.Makedonskiy, Turkistonda esa o'rta asrlarda Amir Temur xukmronligi vaqtidan boshlab shakllana boshlagan. Dastlabki paytlarda u oddiy bo'lib, asosan harbiy tavsifga ega edi.

Boshqaruv insonlarning barcha faoliyatiga tegishli jarayon bo'lib, hayotiy ehtiyojlarni qondirishda, ko'zlangan maqsadlarga erishishda ma'lum faoliyatni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash, mazkur jarayon ishtirokchilariga ta'sir ko'rsatish orqali ularning faoliyatini muvofiqlashtirishni ifodalaydi.

Boshqaruv faoliyati, boshqaruv funksiyalari, boshqaruvni izchilligi, boshqaruv algoritmi, boshqaruv metodlari, faoliyatni tashkil etish, muvofiqlashtirish, qarorlar boshqaruvning asosiy tushunchalari hisoblanadi.

Boshqaruv faoliyati – maktab rahbarlarining boshqaruv faoliyatini ikkita sub'ektning ya'ni rahbar bilan ta'lim tizimining o'zaro bog'liq faoliyati sifatida

qarash mumkin. Bunday xolatda rahbarning boshqaruv ob'ekti boshqarish va o'zini – o'zi boshqarish kabi zaruriy hususiyatlarga ega bo'lgan ta'lim tizimi hisoblanadi, turli xil ta'sirlar asosida, boshqarilayotgan ta'lim muassasasi ham o'z o'rnida boshqaruv natijalariga va boshqaruv sub'ektiga ta'sir ko'rsatadi.

Rahbarning o'z ishini tashkil qila bilishi deganda uning boshqaruv faoliyatini to'g'ri rejalashtirishi, ya'ni buyruq berish, topshiriq ijrosini tekshirish, hodimlar faoliyatini baholash hamda turli xil qarorlar qabul qilishi va uni nazorat qila olishi; boshqarishni kolleksial tarzda ta'minlay olish qobiliyati; ishga oid xat, buyruq, farmoyishlar yoza bilishi; turli manbalardan ish uchun zarur ahborotlarni olish madaniyati; ish haqida qisqa va aniq gapirish, nutq qobiliyati, ishlay bilish madaniyati; asoslangan qarorlarni mustaqil va tez qabul qila bilish, maqsadlariga erishishdan hodimlarning moddiy va ma'naviy manfaatlarini ta'minlash qobiliyatlari; yuqori tashkilotlar qarorlarini bajarish ustidan nazoratni ta'minlay bilish, boshqarish jarayonini takomillashtirib borish qobiliyatlari va hokazo nazarda tutiladi.

Har bir fan ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida rivojlanadi. O'ziga xos tadqiqot ob'ekti, predmetidan kelib chiqadigan ilmiy tadqiqot usuliga ega. Tabiiy fanlarda tajriba ustivorligi, gumanitar fanlarda tafakkur eksperimenti ustivorligi amal qiladi. Chunki gumanitar insonshunos fanlarda qirq o'lchab bir xulosa chiqarish talab etiladi. Inson ob'ektida, ayniqsa yoshlarda bo'lar bo'lmas tajriba o'tkazish maqsadga muvofiq emas. Tabiiy fanlarda tajriba yaxshi natija bermasa tadqiqot predmetini qayta qayta bir necha bosqichda ilmiy tajriba o'tkazish mumkin, insonshunoslik fanlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar inson, buyuk mavjudodni har shaklga solib eksperiment o'tkazish murakkab jarayon. Ma'lumki, tadqiqot yangi fundamental va amaliy bilimlar yaratish, asoslash, ob'ektiv ilmiy faoliyat jarayoni tadqiqot predmeti voqea hodisalarni qonuniyatlarini aniqlashdir.

Har qanday tadqiqotda, avvalo dalillar aniqlanadi va u asosda nazariy qoidalar shakllanadi. Tadqiqotchining metodologik yondoshuvi, uning dunyoqarashi, maqsad vazifalarni qo'yishi, hayotiy misollar, dalillarni tahlil qilishi va xulosa chiqarishga bog'liq. Shuning uchun tadqiqotni tashkil etish, dalillarni aniqlash, baholash, taxminiy xulosa chiqarish, nazariy umumlashtirish metodikasi pedagogik tadqiqotda o'ziga xos xususiyatga ega. Ya'ni, har bir fandagi singari pedagogik tadqiqotning boshlanishi umummetodologik va fanning nazariyasidan kelib chiqadi. Har qanday yangi nazariya oldin yaratilgan fanning fundamental ta'limoti asosida rivojlanadi Globallashuv jarayonida tadqiqotchi jahon fani yutuqlari xabardor bo'lishi, insonshunoslik borasida

tadqiqotlarni tahliliy va tanqidiy o'rganishi shart. Bizning asrimiz fanlarning tutash bandida yangi fanlar, tadqiqotlar yaratilishi bilan harakterli. Pedagogik tadqiqot samarasi, mukammalligi insonni o'rganadigan fanlar yutug'idan foydalanilganiga bog'liq. Demak, tadqiqotni boshlanishida, pedagogik dalillarni ilmiy ob'ektiv baholash, ilmiy tahlil etish, maqsad va vazifasini belgilash, fanning nazariy asosini bilish, falsafiy qonun va kategoriyalar asosida ta'lim-tarbiya voqeligini baholash, jahon ilmi fan yutuqlaridan maqadli foydalanish, fanlarning tutash qonuniyatlari, imkoniyatlarini bilish ilmiy faoliyatga yo'llanmadir. Pedagogik tadqiqotni emperik amaliy darajasi muayyan dalillar, tajribalar umumiyliigi, ommaviyiligi bilan o'lchanadi. Har qanday yakka, muayyan dalildan umumiy xulosa chiqarish, tipiklik va har qanday kategoriyalar talabidan kelib chiqadi.

Shuningdek fanning qonuniyatlari tamoyillari, nazariyasi metodologiyasi hal qiluvchi mezondir. Tadqiqotning nazariy darajasi quyidagicha ifodalanadi.:

- voqelik har tomonlama, yaxlit o'rganilganligi;
- Har qanday nazariy bilim o'z mohiyatiga ko'ra izchil ifodalanadi;
- Oddiydan murakkabga;
- Dastlabki umumlashtirishdan mukammal, yuqori abstraksiyalash;

Amaliy tushunchalarni nazariy darajasida asoslash, ifodalash uchun tadqiqotchidan yetarli dalillar, uni baholash, tahlil qilish va mantiqiy tafakkur kerak. Ilmiy mantiq mantiqiy tafakkur o'ziga xos qonuniyatlarga ega.

Pedagogik tadqiqotda formal tafakkur har bir tadqiqotdagi kabi ilmiy mantiqqa asoslanadi. Shuning uchung ilmiy tadqiqotchi quyidagi ijodkorlik qobiliyatiga ega bo'lishi kerak:

- muhim ilmiy tushunchalarni bilish, tasavvur qilish;
- qabul qilingan ilmiy tushunchalarni dalillarni aniq tavsiflash;
- o'xshash dalillarni tanlab olish;
- umumiy qoidalar asosida, o'xshash mohiyatiga asosan daliliy misollarni

guruhlashtirish;

- dalillar voqelikdagi umumiylik, xususiylikni tasodifiy qonuniyatlarini tahlil qilish;

- dalillar va voqelikda o'xshashlik va farqini tasodifiyligini qonuniyatli tomonlarini qiyoslash;

- fanning har xil tadqiqotlaridagi qarashlarini inkor qilish, asoslash, ilmiy munozara;

- Ta'lim-tarbiya borasidagi dalillar, boshqa fanlar ma'lumotlar, tarixiy va hozirgi davr potensiyalari asosida rivojlanish imkoniyatlarini bilish;

- Nazariy xulosalash kabi qobiliyatlar.

Ilmiy tadqiqotda qonun, qonuniyat, tamoyil qoida, sharoit, omil kabi tushunchalarni aniq bilish. Bu tushunchalar falsafa, pedagogik, ensiklopedik lug'atlarda batafsil yoritilgan. Ijtimoiy fanlarda qonuniyat, tabiiy fanlarda formula asosida isbotlanadi. Demak, har qanday tadqiqot tajribada sinalgan tizim asosida tashkil etiladi.

Pedagogik faoliyatda loyihalashga o'rgatish texnologiyalariga alohida urg'u beriladi. Loyihalash – ta'limning mazmuniy qismini ishlab chiqishdan iborat bo'lib, uning umumiy va aniq maqsadlar, o'qitiladigan ma'lumot (fan)lar majmuasini aniqlash, har bir fanning mazmuni, soatlar va boshqalarni rejalashtirishdir¹.

Loyihalash jarayonida magistratura talabasining quyidagi sifatlari muhim o'rin tutadi: eruditsiya; ijodkorlik; tasavvurning boyligi; intuitsiya; hissiy rivojlanganlik; mantiqiy fikrlash rivojlanganligi; texnik layoqat; texnologik qobiliyat; kreativ qobiliyat; refleksiv qobiliyat. Didaktik loyihalash – ta'lim sub'ektlari o'zaro ta'sirining ta'lim mazmuniga yo'nalgan me'yoriy hujjat, bo'g'in, bosqich, soha shaklidagi ko'rinishlarni kelgusida amalga oshirish namunasini tayyorlashdir

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF – 4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. // <https://lex.uz/docs/3107036>.
2. Burgin M.S. Pedagogikadagi innovatsiyalar va yangilik // Sovet pedagogikasi. - 1989. 12-son.
3. G'afforov. Ya. X. "Maktab islohati va o'qitish metodlarini takomillashtirish". Science and education. Scientific Journal. 2020, 482.
4. M.Quronov. "Uzluksiz ta'lim jarayonida barkamol shaxsni tarbiyalash tizimi risolasi". – Toshkent: 2005.

¹ Расулов И. Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т., 2018. -Б. 13.

